

Studienprotokoll

Die Versorgungsqualität im deutschsprachigen Rettungsdienst anhand von
Qualitätsindikatoren

Studienleiter*in

Thomas Hofmann M.A.
Hermannswerder 8b
14773 Potsdam

t.hofmann@hs-doeper.de

Weitere an der Studie beteiligte Personen

Lena Himmelreich M.Sc.
Georg Angerer
Martin Bode
Simon Fürst
Constantin Ludolph,
Peter Mayringer
Achim Mittmacht
Denis Röck

Datum und Version des Protokolls

Version: 1.4
Stand: 26.07.2025

Unterschrift des/der Studienleiter*in

1. Zusammenfassung (Abstract)

1.1 Deutsche Version

Die geplante Studie untersucht die Versorgungsqualität im deutschsprachigen Rettungsdienst auf Basis standardisierter Qualitätsindikatoren. Ziel ist es, Unterschiede in Struktur, Umsetzung und Qualität präklinischer Patientenversorgung zwischen den Ländern Deutschland, Österreich, Lichtenstein und Schweiz sowie zwischen deren jeweiligen Bundesländern oder Kantonen zu identifizieren. Die zugrunde liegende Hypothese geht davon aus, dass unterschiedliche gesetzliche und strukturelle Rahmenbedingungen einen relevanten Einfluss auf die Versorgungsqualität haben.

Zur Datenerhebung wird ein Fragebogen eingesetzt, der auf den Indikatoren von Makrides et al. (2023) basiert und für den deutschsprachigen Raum übersetzt und angepasst wurde. Er umfasst insgesamt 33 medizinisch-fachliche sowie 8 demografisch-berufsbezogene Fragen. Die Erhebung erfolgt vollständig anonymisiert und digital über SoSci Survey.

Teilnahmeberechtigt sind Rettungssanitäter:innen, Notfallsanitäter:innen (mit und ohne Ausbildung), Rettungsassistent:innen und Notärzt:innen. Die Rekrutierung erfolgt online über Social Media, Mailverteiler, Fachzeitschriften sowie persönliche Netzwerke. Der Erhebungszeitraum umfasst voraussichtlich drei Monate (Juli–November 2025).

Die gewonnenen Daten sollen Aussagen zur Versorgungspraxis im präklinischen Bereich ermöglichen und Hinweise auf potenzielle Verbesserungspotenziale liefern. Es ist zudem geplant, die Ergebnisse mit internationalen Daten (z. B. aus Australien, Neuseeland, UK) zu vergleichen. Langfristig soll die Studie zur wissenschaftlichen Fundierung von Qualitätssicherung und Gesetzgebung im Rettungsdienst beitragen.

Die Ethikfreigabe wurde durch die Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V. erteilt. Eine Registrierung im Deutschen Register Klinischer Studien (DRKS) ist vorgesehen.

1.2 English Version

This study aims to assess the quality of prehospital emergency care in German-speaking countries by applying standardized quality indicators. The objective is to identify differences in structural conditions, implementation practices, and overall care quality between Germany,

Austria, Lichtenstein, and Switzerland, as well as among federal states or cantons within these countries. The underlying hypothesis assumes that national and regional regulatory frameworks significantly influence the quality of emergency medical services (EMS).

Data will be collected through an adapted and translated version of the questionnaire used by Makrides et al. (2023), originally developed to measure prehospital quality indicators in paramedic-based systems. The finalized questionnaire comprises 33 clinical and 8 demographic or professional questions. Data collection will be conducted anonymously via the online platform SoSci Survey.

Eligible participants include certified EMS professionals such as paramedics, emergency medical technicians (EMTs), student paramedics, and emergency physicians. Recruitment will be carried out through social media, mailing lists, professional journals, and personal networks. The data collection period is expected to last three months (July–November 2025).

The results will provide insight into the current state of EMS care delivery and identify potential areas for improvement. Additionally, the findings may allow for comparisons with international systems, particularly those in Australia, New Zealand, and the United Kingdom. The study intends to support evidence-based decision-making in health policy and EMS system development.

Ethical approval has been granted by the Ethics Committee of the German Society for Paramedic Sciences (DGRe). Registration in the German Clinical Trials Register (DRKS) is planned.

2. Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung (Abstract)	2
2. Inhaltsverzeichnis	4
3. Einleitung/Wissenschaftliche Grundlagen	5
4. Ziele der Studie (allgemein)	6
5. Zielkriterien	6
6. Studienbedingte Maßnahmen	7
7. Erwarteter Nutzen	8
8. Möglicher Risiken oder Belastungen	8
9. Studientyp/Studiendesign	9
10. Ein- und Ausschlusskriterien	9
11. Randomisierungsverfahren/-plan	10
12. Abbruchkriterien	10
13. Statistisches Design	11
14. Rechtliche und ethische Aspekte	12
15. Quellenverzeichnis	13

3. Einleitung/Wissenschaftliche Grundlagen

Der Rettungsdienst im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein) ist historisch stark heterogen gewachsen. Nationale und regionale Gesetzgebungen, unterschiedliche Organisationsformen und variierende medizinische Standards führen zu einer erheblichen strukturellen Vielfalt. So existieren allein in Deutschland 16 Landesrettungsdienstgesetze und eine Vielzahl unterschiedlicher Handlungsanweisungen, Standard Operating Procedures (SOP), Delegationsmodelle und Behandlungsempfehlungen. Ähnliche Fragmentierungen zeigen sich auch in Österreich und der Schweiz, wo jeweils die Bundesländer bzw. Kantone die konkrete Ausgestaltung des Rettungswesens verantworten.

Mit der Einführung von § 2a Notfallsanitätäergesetz (NotSanG) wurde 2021 in Deutschland ein erster rechtlicher Rahmen für eigenverantwortliches Handeln von Notfallsanitäter:innen geschaffen. Dessen Umsetzung erfolgt jedoch bislang sehr uneinheitlich. Auch die Ausstattung von Rettungsmitteln sowie der Zugang zu ärztlicher Supervision variiert erheblich.

In der rettungswissenschaftlichen Literatur ist der Begriff „Versorgungsqualität“ bislang nicht einheitlich definiert. Für diese Studie wird Versorgungsqualität als patient:innenzentrierte Betrachtung von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität verstanden – bezogen auf Maßnahmen und Entscheidungsprozesse im präklinischen Setting.

Internationale Studien – etwa von Makrides et al. (2023) – zeigen, dass strukturelle Rahmenbedingungen einen Einfluss auf die wahrgenommene und gemessene Versorgungsqualität haben. In der englischsprachigen Literatur wurden bereits standardisierte Qualitätsindikatoren für verschiedene EMS-Systeme (u. a. Australien, Neuseeland, UK) entwickelt und in Studien eingesetzt. Im deutschsprachigen Raum gibt es bislang kaum vergleichbare systematische Untersuchungen. Eine Ausnahme bildet Baden-Württemberg mit seinem Qualitätserfassungssystem SQR-BW, das auf definierte Tracer-Diagnosen zurückgreift (Lohs, 2023)

Die geplante Studie greift bestehende internationale Indikatoren auf, übersetzt und validiert sie für den deutschsprachigen Raum und erhebt sie in einer breiten Onlinebefragung von im Rettungsdienst tätigen Fachkräften. Ziel ist es, eine empirisch fundierte Grundlage für zukünftige Qualitätssicherungsmaßnahmen und Systemvergleiche zu schaffen.

4. Ziele der Studie (allgemein)

Ziel der Studie ist es, die Versorgungsqualität im präklinischen Rettungsdienst im deutschsprachigen Raum systematisch zu erfassen und vergleichend zu analysieren. Dabei stehen insbesondere strukturelle und organisatorische Unterschiede zwischen einzelnen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein) sowie innerhalb dieser Länder im Fokus.

Die Studie verfolgt folgende zentrale Zielsetzungen:

- Identifikation von Unterschieden in der rettungsdienstlichen Versorgungspraxis auf Basis standardisierter Qualitätsindikatoren.
- Analyse möglicher Einflussfaktoren wie rechtliche Rahmenbedingungen, Organisationsform, Handlungsspielräume und Ausstattung.
- Ermöglichung internationaler Vergleiche, insbesondere mit den Ergebnissen der Studie von Makrides et al. (2023), um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen notarzt- und paramedicbasierten Systemen herauszuarbeiten.
- Bereitstellung einer evidenzbasierten Grundlage für politische und gesetzgeberische Entscheidungen zur Weiterentwicklung der präklinischen Notfallversorgung.

Langfristig soll die Studie dazu beitragen, den Diskurs zur Versorgungsqualität im Rettungsdienst zu versachlichen und konkrete Impulse für Qualitätsmanagement, Forschung und Versorgungspraxis zu liefern.

Die Studie wird/wurde im DRKS mit folgender ID registriert: DRKS00037336

5. Zielkriterien

5.1 Hauptzielkriterien

- Versorgungsqualität anhand vordefinierter Qualitätsindikatoren:

Die zentrale Zielgröße der Studie ist die Häufigkeit und Verteilung positiver Angaben zu 25 medizinisch-fachlichen Qualitätsindikatoren, die sich auf verschiedene Versorgungsbereiche beziehen (u. a. Reanimation, ACS, Schmerzmanagement, Trauma, Palliativversorgung).

- Unterschiede zwischen Regionen und Ländern

Die Hauptfragestellung zielt auf das Vorhandensein signifikanter Unterschiede zwischen den vier Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein) sowie zwischen Bundesländern bzw. Kantonen innerhalb der Länder ab.

5.2 Nebenzielkriterien

- Zusammenhang zwischen Strukturmerkmalen und Versorgungsqualität:
Es wird analysiert, inwiefern demografische oder strukturelle Merkmale (z. B. Einsatzgebiet, Qualifikation, Berufserfahrung) mit Unterschieden in der Versorgungsqualität assoziiert sind.
- Wohlbefinden und Zufriedenheit des rettungsdienstlichen Personals
Zwei weitere Themenkomplexe im Fragebogen erfassen arbeitsbezogenes Wohlbefinden und subjektive Zufriedenheit mit Teamführung und Versorgungsstandard. Diese Werte werden deskriptiv ausgewertet und können explorativ mit den medizinischen Indikatoren in Beziehung gesetzt werden.

6. Studienbedingte Maßnahmen

Im Rahmen der Studie wird eine einmalige, anonyme Onlinebefragung durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgt über die Plattform SoSci Survey, auf der der validierte Fragebogen vollständig digital implementiert ist.

6.1 Fragebogenstruktur

Der Fragebogen basiert auf dem von Makrides et al. (2023) entwickelten Instrument zur Erfassung präklinischer Versorgungsqualität. Dieser wurde für den deutschsprachigen Raum übersetzt, inhaltlich angepasst und im Rahmen eines Konsensverfahrens sprachlich validiert. Der finale Fragebogen enthält insgesamt 41 Items:

- 33 medizinisch-fachliche Fragen in elf Themengebieten (z. B. Reanimation, ACS, Schmerzmanagement, Palliativversorgung, Wohlbefinden)
- 8 demografische bzw. professionsbezogene Fragen (z. B. Alter, Qualifikation, Einsatzgebiet, Berufserfahrung)

Ein Pretest mit externen Personen wurde durchgeführt, um Verständlichkeit und Funktionalität des Instruments sicherzustellen.

6.2 Rekrutierung und zeitlicher Aufwand

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die im Rettungsdienst tätig sind (u. a. Notfallsanitäter:innen, Rettungssanitäter:innen, Rettungsassistent:innen, Notärzt:innen). Die Rekrutierung erfolgt über:

- Fachbezogene Social-Media-Kanäle
- E-Mail-Verteiler von Organisationen und persönlichen Kontakten
- Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und Verbandsmedien

Die Teilnahme an der Onlinebefragung ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden. Der Zeitaufwand für die Bearbeitung des Fragebogens beträgt etwa 10–15 Minuten.

6.3 Datenerhebung

Die Daten werden vollständig anonym erhoben. Die digitale Einwilligung erfolgt direkt zu Beginn des Fragebogens. Die Teilnahme ist nur bei Zustimmung möglich. Es werden keine IP-Adressen oder anderen personenbezogenen Rückschlüsse gespeichert.

7. Erwarteter Nutzen

7.1 Fremdnutzen (wissenschaftlich / gesellschaftlich)

- Die Ergebnisse ermöglichen einen direkten Vergleich rettungsdienstlicher Versorgungsqualität zwischen den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz.
- Durch die Verwendung etablierter Qualitätsindikatoren wird eine vergleichbare und reproduzierbare Erfassung ermöglicht, die zukünftige Studien aufgreifen oder fortführen können.
- Die Erkenntnisse können zur weiteren Professionalisierung und Qualitätssicherung im Rettungsdienst beitragen und Handlungsempfehlungen für Stakeholder (z. B. Leitstellen, Rettungsdienste, Aufsichtsbehörden) liefern.
- Die Ergebnisse sollen mittelfristig helfen, die politisch geführte Debatte über eine Harmonisierung rettungsdienstlicher Versorgung auf eine empirische Basis zu stellen.

7.2 Gruppennutzen (für die Berufsgruppe)

- Rettungsdienstlich tätige Personen erhalten über die aggregierten Ergebnisse einen Einblick in die Versorgungspraxis anderer Regionen und Systeme.
- Die Ergebnisse können genutzt werden, um interne Qualitätssicherungsmaßnahmen oder SOPs zu reflektieren und ggf. anzupassen.

Ein direkter persönlicher Nutzen für die Teilnehmenden entsteht nicht, jedoch auch kein Risiko oder Nachteil (siehe nächster Abschnitt).

8. Möglicher Risiken oder Belastungen

Für die Teilnehmenden bestehen durch die Teilnahme an der Studie keine gesundheitlichen, rechtlichen oder sozialen Risiken. Die Erhebung erfolgt vollständig anonymisiert, sodass keine

Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Es werden keine IP-Adressen oder anderen technischen Identifikationsmerkmale gespeichert.

Ein möglicher Belastungsfaktor könnte der zeitliche Aufwand von etwa 10 bis 15 Minuten für das Ausfüllen des Onlinefragebogens sein. Dieser Aufwand ist jedoch als gering einzustufen. Darüber hinaus können Teilnehmende die Befragung jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen, ohne dass ihnen daraus Nachteile entstehen.

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und erfolgt nach vorheriger digitaler Einwilligung gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen und ethischen Vorgaben.

9. Studientyp/Studiendesign

Bei dem Forschungsvorhaben handelt es sich um eine nicht-interventionelle, prospektive Querschnittsstudie mit quantitativem Studiendesign. Die Datenerhebung erfolgt einmalig und anonymisiert mittels standardisiertem Onlinefragebogen.

Die Studie ist deskriptiv-komparativ angelegt: Sie erhebt die aktuelle Versorgungspraxis anhand definierter Qualitätsindikatoren und vergleicht die Ergebnisse zwischen verschiedenen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein) sowie zwischen regionalen Untereinheiten (z. B. Bundesländer, Kantone).

Die Studie ist nicht-randomisiert, es erfolgt keine Zuweisung zu Gruppen. Es handelt sich um ein observational study design, bei dem ausschließlich Selbstauskünfte erhoben werden.

Das Studiendesign orientiert sich an ähnlichen internationalen Erhebungen, insbesondere an der Studie von (Makrides et al., 2023), um internationale Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

10. Ein- und Ausschlusskriterien

10.1 Einschlusskriterien

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die folgende Kriterien erfüllen:

- Regelmäßige Tätigkeit im Rettungsdienst in einem der folgenden Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein
- Mindestalter 18 Jahre
- Zugehörigkeit zu einer der folgenden Berufsgruppen:

- Notfallsanitäter:in (inkl. Auszubildende:r) und deren länderspezifischen Äquivalente
- Rettungsassistent:in
- Transportsanitäter:in
- Rettungssanitäter:in und deren länderspezifischen Äquivalente
- Notärztin / Notarzt
- Zustimmung zur digitalen Einwilligungserklärung

10.2 Ausschlusskriterien

Ausgeschlossen sind Personen, die folgende Kriterien erfüllen

- Personen, die nicht im Rettungsdienst tätig sind
- Personen unter 18 Jahren
- Unvollständige oder abgebrochene Fragebogenteilnahmen, die zu weniger als 80% beantwortet wurden
- Fehlende Zustimmung zur Einwilligungserklärung

11. Randomisierungsverfahren/-plan

Für dieses Forschungsvorhaben ist keine Randomisierung vorgesehen, da es sich um eine nicht-interventionelle, prospektive Querschnittsstudie handelt.

Die Teilnahme erfolgt freiwillig und selbstinitiativ durch Zugang zum Onlinefragebogen. Es findet keine Gruppenzuweisung statt.

12. Abbruchkriterien

12.1 Individuelle Abbruchkriterien

Teilnehmende können die Befragung jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen. Ein Rücktritt von der Teilnahme ist jederzeit möglich, indem der Fragebogen nicht weiter ausgefüllt oder die Umfrage geschlossen wird. Bereits eingegebene, aber nicht abgesendete Daten werden nicht gespeichert.

Da die Datenerhebung vollständig anonymisiert erfolgt, ist ein späterer Widerruf der Einwilligung nach Absenden der Daten technisch nicht mehr möglich, da keine Zuordnung mehr zu einer Person hergestellt werden kann.

12.2 Abbruchkriterien für die Studie insgesamt

Ein Abbruch der gesamten Studie ist in folgenden Fällen vorgesehen:

- Technische oder datenschutzrechtliche Probleme, die die Anonymität oder Integrität der Daten gefährden
- Unzureichende Rücklaufquote trotz verlängerter Rekrutierungsphase
- Rücknahme des Ethikvotums durch die zuständige Ethikkommission

Sollte keiner dieser Fälle eintreten, ist kein Studienabbruch vorgesehen.

13. Statistisches Design

13.1 Statistische Methoden

Die Auswertung erfolgt deskriptiv und vergleichend unter Verwendung quantitativer Methoden. Ziel ist die Analyse von Häufigkeiten und Anteilen zu den erhobenen Qualitätsindikatoren sowie die Identifikation von Unterschieden zwischen Ländern, Bundesländern/Kantonen und anderen Subgruppen.

Geplante Auswertungen sind u. a.:

- Deskriptive Statistik (skalenadäquat)
- Induktive Statistik (skalenadäquat)
- Explorative Analysen von Zusammenhängen und Unterschieden von Strukturmerkmalen und Versorgungsindikatoren

Es ist geplant, die Ergebnisse ggf. visuell aufzubereiten (z. B. Balkendiagramme, Heatmaps, Ländervergleiche).

13.2 Fallzahlplanung

Da es sich um eine hypothesengenerierende, nicht-interventionelle Querschnittsstudie handelt, erfolgt keine formale Fallzahlberechnung. Ziel ist es, möglichst viele vollständige und valide Fragebogendatensätze zu erhalten, um robuste Aussagen zu Unterschieden zwischen Ländern und Subgruppen treffen zu können.

Die angestrebte Fallzahl nach Cohen (2009) liegt bei mindestens 400 Teilnehmenden pro Land um repräsentativ zu werden, wobei aufgrund der offenen Rekrutierung eine höhere Teilnehmerzahl möglich und erwünscht ist. Die Fallzahl wird im Studienverlauf fortlaufend dokumentiert.

13.3 Software

Die statistische Analyse erfolgt mithilfe folgender Programme:

- JASP (Version 0.18.3 oder höher) – für deskriptive und induktive Statistik

- Microsoft® Excel – zur Datenaufbereitung und ggf. Visualisierung

14. Rechtliche und ethische Aspekte

14.1 Deklaration von Helsinki

Die Studie wird in Übereinstimmung mit der Deklaration von Helsinki in ihrer jeweils aktuellen Fassung durchgeführt.

14.2 Begutachtung durch die Ethikkommission*

Die Ethikfreigabe wurde erteilt durch die Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften e.V. Ein entsprechendes positives Votum liegt vor (DGRE_BEth_06_25 vom 19.06.2025).

14.3 Angaben zur Freiwilligkeit der Teilnahme

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Es entstehen den Teilnehmenden keine Nachteile bei Nichtteilnahme oder Abbruch. Ein Rücktritt ist jederzeit möglich, sofern noch keine Daten abgesendet wurden.

14.4 Angaben zur Aufklärung und Einwilligung oder Begründung zum Verzicht auf eine studienspezifische Einwilligung

Die Teilnehmenden werden zu Beginn des Onlinefragebogens schriftlich über Zweck, Ablauf und datenschutzrechtliche Aspekte der Studie sowie über eine geplante Veröffentlichung des Datensatzes über ein Datenrepositorium (z.B. Zenodo) aufgeklärt.

Die Einwilligung erfolgt digital durch aktives Ankreuzen der entsprechenden Zustimmungserklärung. Ohne Einwilligung ist eine Teilnahme nicht möglich.

14.5 Angaben zum Rücktrittsrecht und zur Datenvernichtung bei Rücktritt

Ein Rücktritt ist jederzeit möglich, indem die Umfrage nicht abgeschlossen oder geschlossen wird. In diesem Fall werden keine Daten gespeichert. Nach abgeschlossener Befragung ist ein Rücktritt nicht mehr möglich, da die Daten vollständig anonymisiert vorliegen und keinem Individuum zugeordnet werden können.

14.6 Angaben zum Datenschutz

Alle erhobenen Daten unterliegen den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie ggf. dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben oder gespeichert.

Die Teilnahme ist vollständig anonym, eine Re-Identifikation ist ausgeschlossen.

Ein Pseudonymisierungscode ist nicht erforderlich, da keine Identifikationsmerkmale erhoben werden. Eine spätere Anonymisierung ist nicht erforderlich, da die Daten ab Erhebung anonym sind.

14.7 Finanzierung/institutionelle Verbindungen/Interessenkonflikte

Für die Studie stehen keine Drittmittel zur Verfügung. Die Durchführung erfolgt ggf. unter Nutzung interner Haushaltsmittel des Studiendekanats Rettungswissenschaften an der HSD Hochschule Döpfer.

Thomas Hofmann ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V.. Weitere Interessenkonflikte bestehen nicht.

15. Quellenverzeichnis

Cohen, J. (2009). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd Edition).

Lohs, T. (2023). Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg. In A. Neumayr, M. Baubin, & A. Schinnerl (Hrsg.), *Herausforderung Notfallmedizin* (S. 233–243). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56627-5_21

Makrides, T., Smith, F., Ross, L., Gosling, C. M., Acker, J., & O'Meara, P. (2023). No Two Systems Are the Same: Paramedic Perceptions of Contemporary System Performance Using Prehospital Quality Indicators. *Cureus*, *15*(3), e35859. <https://doi.org/10.7759/cureus.35859>